

علاقة قرارات الفلاحين في تربية الماشية بتمثلاث التغييرية المطرية الفصلية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب: حالة الوحدة الزراعية - الإيكولوجية "الشاوية"

وفاء كامل

دكتورة باحثة في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسك، جامعة الحسن الثاني. الدار البيضاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسك، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء.

k.wafaa123@gmail.com

ملخص

تتناول الدراسة موضوع اتخاذ القرار لدى الفلاحين في تربية الماشية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب وعلاقتها بتمثل التغييرية المطرية بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية". عبر الإجابة عن السؤال الإشكالي التالي: "هل تؤثر التغييرية المطرية الفصلية في قرارات الفلاحين في تربية الماشية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب؛ بالوحدة الزراعية - الإيكولوجية "الشاوية"؟". تهدف الدراسة استجلاء ربط علاقة قرارات الفلاحين في تربية الماشية بتمثلاث التغييرية المطرية الفصلية (بداية الدورة الزراعية، ووسطها، ونهايتها) بالوحدة الزراعية - الإيكولوجية "الشاوية"، ثم تبين الدلالة الإحصائية لقرارات الفلاحين في تربية الماشية في علاقتها بالتغييرية المطرية الفصلية بالوحدة الزراعية - الإيكولوجية "الشاوية". تتوخى الدراسة اختبار مشكلة البحث باعتماد الفرض الإحصائي التالي: "لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية (H_0) في قرارات الفلاحين المتعلقة بتربية الماشية حسب التغييرية المطرية الفصلية بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية". اعتمدت الدراسة الأسلوب الميداني لجمع البيانات، لهذا تم اختيار طريقة السحب الطبقي الأمثل لسحب عينة قوامها ١٦٢ فلاحا سنة ٢٠١٥، كما اعتمدت على مقارنة لمجالين من خلال أسلوبيين من التحليل: كمي ونوعي، على مستوى الجماعة الترابية. كما وظفت الإحصاء الوصفي والاستدلالي. تم التوصل إلى: كون تربية الماشية (الأبقار، الأغنام، الماعز) تنبؤاً المرتبة الثانية ضمن اختيارات الفلاحين بعد المزروعات الأساسية والتكميلية، وأن أغلب الفلاحين يزاولونها لأنها تشكل مورداً مكملاً وإضافياً خصوصاً خلال السنوات العجاف، وسجلت الدراسة وجود تأثير عامل تمثل التغييرية المطرية الفصلية في قرارات الفلاحين في تربية الماشية. وسنهيكل هذه الدراسة وفق منهجية (IMRAD) التي تتكون من المقدمة (I) والمنهجية (M) والنتائج (R) ثم المناقشة (D).

الكلمات المفتاحية: اتخاذ القرار، تربية الماشية، تغييرية مطرية فصلية، تمثلاث، وحدة إيكولوجية.

The Relation of farmers' decisions in cattle breeding with their seasonal rainfall variability representations in semi-arid environments in Morocco: A case study of agricultural-ecological unit "Chaouia".

Abstract

The following study addresses the issue of decision-taking among farmers about cattle breeding in semi-arid environments in Morocco in relation to rainfall variability at agricultural-ecological unit: "Chaouia". By answering the following problematic question: Does seasonal rainfall variability affect farmers' decisions in cattle breeding in semi-arid environments in agricultural-ecological unit "Chaouia"? The study aims to elucidate the relation of farmers' decisions in cattle breeding with the seasonal rainfall variability (beginning, middle, and end of the agricultural cycle). Then, it discerns the statistical significance of farmers' decisions in cattle breeding in relation to the seasonal rainfall variability in the agricultural-ecological unit "Chaouia". The research problem will be tested by adopting the following statistical hypothesis: "There are no statistically significant differences (Ho) in farmers' decisions regarding cattle breeding according to the seasonal rainfall variability of the agricultural-ecological unit "Chaouia". The study adopted the field method of data collection, based on optimal stratified sampling, to draw a sample of 162 farmers during the year 2015. It also adopted a comparative approach of two semi-arid environment zones, on the basis of two methods of analysis: Quantitative and qualitative, at the level of the territorial commune. The analysis of quantitative and qualitative data has required use of descriptive and inferential statistics. The study concluded that cattle breeding (cows, sheep, goats) occupies the second place in the choices of farmers after essential and complementary plantations, and that most farmers practice cattle breeding because it constitutes a complementary and additional resource, especially during the lean years. It highlighted also the effect of seasonal rainfall variability factor on farmers' decisions in cattle breeding. Finally, the study will be structured according to the IMRAD methodology that consists of introduction (I), methodology (M), results (R) and discussion (D).

Key words

Taking decision, cattle breeding, seasonal rainfall variability, agricultural-ecological unit.

١. مقدمة ومنهجية العمل

١.١. مقدمة

أولاً: السياق العام

يعد القطاع الفلاحي في المغرب أحد القطاعات الأكثر حساسية للتغيرات المناخية؛ فبالرغم من كونه يشكل أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر، ويساهم في الناتج الداخلي الخام بـ ١٣,٧% (2015)، ويشغل قرابة ٤٠% من الساكنة النشيطة، ويوفر مصدر دخل لما مجموعه ٨٠% من الساكنة القروية، علاوة على إسهامه سنويا بما قدره 11% من إجمالي قيمة الصادرات (تقرير تنمية العالم القروي، ٢٠١٧، ١٦). إلا أن التقلبات المناخية تعد أكبر معضلة تواجه هذا القطاع. فالجفاف الذي أصبح ظاهرة دورية بات يؤثر تأثيرا كبيرا على الإنتاج الفلاحي بشقيه الزراعي وتربية الماشية، خصوصا في المجالات البورية التي ينتمي إليها المجال المدروس.

تنتمي مجالات البحث ترابيا إلى الوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية" (unité agro-écologique) (الشكل ١) التي تنضوي إلى المجموعة الزراعية الإيكولوجية (ensemble agro-écologique) المسماة السهول الأطلنتية ذات البور الملائم للزراعة، وتصنف مناخيا بأنها شبه جافة؛ إذ يقل المعدل السنوي للتساقطات المطرية بها عن ٤٠٠ ملم (agriculture Marocaine, 2008). تمتد الوحدة الزراعية الإيكولوجية على أقاليم سطات، بن سليمان، مديونة، برشيد، النواصر، عمالة المحمدية، عمالة الدار البيضاء، وتمثل المساحات الصالحة للزراعة بها ما بين ٥٤% و٦٦%، كما تمثل الأراضي المخصصة للحبوب أكثر من ٣٤%. ويمثل مؤشر أهمية الفلاحة^١ ما بين ١٣ و١٥% (agriculture Marocaine, 2008). وسنحاول طرح إشكالية البحث في إطار هذا السياق العام.

^١ مؤشر أهمية الفلاحة: لتحديد مؤشر الأهمية الفلاحية لكل وحدة زراعية إيكولوجية يتم الاعتماد على أربعة مؤشرات وهي:

- امتداد المساحة الصالحة للزراعة (دون أراضي البوار) بالنسبة للمساحة الكلية بالنسبة المئوية.
- المساحة المسقية بالنسبة للمساحة الكلية بالنسبة المئوية.
- معدل التنوع الزراعي، ويتم الحصول عليه من خلال حساب النسبة المئوية للمحاصيل غير الحبوب مقارنة بمجموع المساحة الصالحة للزراعة.
- أهمية الثروة الحيوانية، تحسب على أساس وحدة الثروة الحيوانية (L'unité de gros bétail UGB)

شكل ١: موقع وحدات المعاينة المجالية في إطار الوحدات المجالية

الفلاحية بالمغرب

المصدر: الأسعد، محمد. (2012). ص ٧٠.

شكل ٢: الموقع الإداري لإقليم سطات وموقع الجماعتين القرويتين المعنيتين بالبحث

المصدر: مونوغرافية إقليم سطات ٢٠١٠، بتصرف.

ثانيا: المفاهيم الإجرائية

اتخاذ القرار: القرار هو القدرة على التعامل مع المواقف المتحركة. كما أن عملية اتخاذ القرار تتألف من أبعاد نفسية سلوكية متعددة في شكل مجموعات معقدة ومتشابكة من أبعاد نفسية، سلوكية، واجتماعية، وسياسية، وتاريخية، ومن أبعاد تكنولوجية، واقتصادية (زرذومي، ٢٠١٢، ٣٣). والقرار هو البت النهائي والإرادة المحددة لصانع القرار بشأن ما يجب وما لا يجب فعله للوصول بوضع معين إلى نتيجة محددة ونهائية (رشوان، ٢٠١٠، ١٩١). وهناك ثلاثة مفاهيم أساسية لنظرية اتخاذ القرار، هي: البدائل، والنتائج، والعوامل الخارجية (الحدث، فرصة، ...) (Espinasse, 2009, 19). أما مفهوم **التغيرية المناخية:** فيختلف حسب الفترة التي يسجل فيها العجز المائي خلال الدورة الزراعية، ومن أجل تحديد الفصول في علاقتها باختيارات الفلاحين، تم تقسيم دورة نموها الزراعي إلى ثلاث فترات، هي: فترة الحرث الزراعي: بداية الدورة (أكتوبر – نونبر – دجنبر) و فترة النمو النباتي: وسط الدورة (يناير – فبراير) وفترة الحصاد وجمع المحاصيل: نهاية الدورة (مارس – أبريل- ماي) (Gharrou, 2005, 198) وتعتبر التغيرية المطرية من مثيرات قرارات الفلاحين في تربية الماشية. أما **التمثلات:** فهي عمليات يستوعب فيها الذهن المعطيات الخارجية، أي معطيات الواقع بعد أن يحتك بها الفرد، ويضفي عليها مستويات شخصيته المختلفة، فيؤدي ذلك إلى أن تتجمع لدى الفرد صور تشكل حصيلة ذلك الاحتكاك، فتكون بالتالي تمثلات لها " (Lussault & Lévy, 2013, 266). وتتميز التمثلات بنوع من الثبات النسبي حيث لا تتغير إلا بتغير عناصر الواقع وإدراك الفرد لتلك العناصر،

وهذا ما يجعل منها مواقف توجه السلوك وتحدد عددا من الاستجابات التي يصدرها الفرد كرد مباشر أو غير مباشر اتجاه مثير داخلي أو خارجي. وهذا ما يحيل إلى طابع المعنى والدلالة الذي يعطيه الفرد للشيء. (Lalande, 1992, 921). يقصد بالتمثلات في هذه الدراسة تصورات الفلاحين المرتبطة بالتغيرية المناخية.

ثالثا: مشكلة البحث

عني البحث بدراسة علاقة قرارات الفلاحين في تربية الماشية بتمثلات التغيرية المناخية. ومن هذا المنطلق يمكن طرح السؤال الإشكالي التالي: "هل تؤثر التغيرية المطرية الفصلية في قرارات الفلاحين في تربية الماشية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب؛ بالوحدة الزراعية - الإيكولوجية "الشاوية"؟ وبالتالي سيجاول هذا البحث إثبات صحة الفرضية التالية: "لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية (H_0) في قرارات الفلاحين المتعلقة بتربية الماشية حسب التغيرية المطرية الفصلية".

رابعا: أهداف البحث

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تبين أشكال قرارات الفلاحين في تربية الماشية بالوحدة الزراعية - الإيكولوجية "الشاوية".
- تحديد الاتجاه العام للتغيرية المطرية الفصلية بالوحدة الزراعية - الإيكولوجية "الشاوية".
- فهم علاقة قرارات الفلاحين في تربية الماشية بتمثل التغيرية المطرية الفصلية بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية".
- التأكد من الدلالة الإحصائية للفروقات المتعلقة بعلاقة اختيارات الفلاحين بتمثلات التغيرية المطرية الفصلية بالوحدة الزراعية - الإيكولوجية "الشاوية".

١,٢ . منهجية العمل

أولا: أدوات جمع البيانات

- البيانات غير الميدانية: تعتبر مرحلة جمع البيانات غير الميدانية من أهم مراحل البحث لأن نتائج التحليل ستكون دون قيمة، إذا لم تكن البيانات التي قام التحليل على أسسها قد جمعت من مصدر ذي مصداقية وموضوعية. وعليه فإن البيانات غير الميدانية في هذا البحث تتكون من: الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة ٢٠٠٤ (المنشورية السامية للتخطيط)، والخرائط الطبوغرافية وخرائط التقسيم الجهوي للمجال المدروس (الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المديرية الخرائطية، الرباط)، ومخططات التنمية الجماعية ما بين ٢٠١٤-٢٠١٦ لإقليم سطات (وزارة الداخلية، الجماعات المحلية بإقليم أسفي وإقليم سطات)، ثم معطيات التساقطات المطرية لإقليم سطات ما بين ١٩٨٥ و٢٠١٦ (مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالدار البيضاء)، وذلك من أجل دراسة مناخ المنطقة والتعرف على الفترات الممطرة والفترات الجافة. ثم مونوغرافية إقليمية سطات (عمالة إقليم سطات).

- البيانات الميدانية: اعتمد البحث عينة عشوائية احتمالية مساحية بطريقة السحب الطبقي الأمثل (échantillon stratifié optimal)^٢ (الأسعد، ٢٠١٢، ٧١) لسحب عينة قوامها ١٦٢ فلاحا من مجموع الفلاحين بالمجالات المعنية بالبحث سنة ٢٠١٥. كما اعتمدنا منهجية (IMRAD) في هيكلة هذه الدراسة (الأسعد، 2019، ١٣)

ثانيا: أدوات المعالجة: استخدمت الأدوات الإحصائية التالية: اختبار الدلالة ك² (Chi-Square) لدراسة علاقة اختيارات الفلاحين في تربية الماشية بالأساليب المعتمدة للتخفيف من تأثير ضعف التساقطات: (بيع جزء من القطيع لشراء العلف، اللجوء إلى شراء العلف، التخلص تماما من القطيع في حالة استمرار الجفاف). ومن أجل معرفة درجة الارتباط بين المتغيرات اعتمدنا معامل الارتباط (V de Cramer). وذلك باحتمال ٠,٠٥ لقبول الفرض المقترح أو رفضه (H₀).

2. النتائج

١,٢. أشكال قرارات الفلاحين في تربية أنواع الماشية بالوحدة الزراعية - الإيكولوجية "الشاوية"

تلعب تربية الماشية دورا اجتماعيا واقتصاديا بالنسبة للفلاح، وتشكل تربية الأنواع المحلية السمة الغالبة على المجالات المدروسة، نظرا لقدرة الأنواع المحلية على التأقلم مع البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تخرج ممارسة تربية الماشية عموما عن ثلاثة أنظمة، هي: نظام الرعي التقليدي الذي يركز على نظام الترحال الدائم أو الموسمي باحثا عن الكأ والماء، ونظام الحيازات المنزلية الذي ينتشر في القرى وقرب المدن، والنظام الحديث الذي يقوم على استخدام التكنولوجيا الحديثة والإنتاج المكثف داخل الضيعات.

أولا: توزيع أنواع الماشية

تنتشر بالمجالات المدروسة تربية ثلاثة أنواع من الماشية، هي: تربية الأغنام التي تتشكل أساسا من نوع " السردى"^٣، وتربية الأبقار التي تتشكل من النوع المحلي بدرجة كبيرة، وتربية الماعز المحلي. وهناك حالات قليلة لنشاط تربية الخيول، (حالة واحدة ضمن العينة بإقليم سطات) التي تبقى حكرا على بعض الفلاحين الأغنياء الذين يربونها من أجل لحومها، إلى جانب حالات معدودة، على رؤوس الأصابع، تربي الخيول من أجل ممارسة نشاط الفروسية التقليدية (التبوريدة).

سنتطرق بداية إلى استعراض نتائج البحث الميداني المتعلقة باختيارات الفلاحين لأنواع تربية الماشية (الأغنام والأبقار والماعز)، وتوزيعها المجالي بالجماعتين المدروستين، ثم دراسة النزعة العامة لتطور الأمطار خلال الدورة الزراعية، وفي الأخير الوقوف على دلالة الفروقات المتعلقة بعلاقة اختيارات الفلاحين لأنواع تربية الماشية بفترات التغييرية المطرية.

^٢السحب الطبقي الأمثل يتم بناء على الصيغة الرياضية التالية:

$$n_i = \frac{n}{\sum N_i \cdot \sigma_i} \cdot N_i \cdot \sigma_i$$

n_i = عينة الطبقة الأولى

n = حجم العينة الإجمالي

N_i = إطار المعاينة

σ_i = الانحراف المعياري لكل طبقة

^٣سلالة السردى: تعتبر سلالة اغنام السردى واحدة من السلالات التي تشكل ثروة حيوانية مهمة في المغرب، ويتميز بلونه الأبيض مع سواد على مستوى كل من العينين والقدم والأذنين، ويتواجد بالتحديد في مناطق سطات، قلعة السراغنة...

بلغت أعداد القطيع الوطني للمواشي ٢٦,٣٤٤,٠٠٠ رأس سنة 2010، موزعة على الشكل التالي: بالنسبة للأبقار 2.900 ألف رأس، والأغنام 18.030 ألف رأس، والماعز 5.414 ألف رأس (وزارة الفلاحة والصيد البحري، ٢٠١٢). ويصل عدد رؤوس الأغنام بإقليم سطات ١,٤٢٢,٩٤٧ رأساً؛ يبلغ نصيب جماعة رأس العين منها ٢٧,١٩٨ رأساً من الأغنام، مقابل ١٦,٥٠٠ رأساً بجماعة سيدي العايدي. بينما يصل عدد رؤوس الأبقار بإقليم سطات ١٨١,٢٢٦ رأساً؛ تحظى فيها جماعة رأس العين بالمرتبة الأولى بـ ٤,٥١٨ رأساً من الأبقار، مقابل ٤,٥٠٠ رأساً بجماعة سيدي العايدي. ويتوفر إقليم سطات على أقل عدد من رؤوس الماعز مقارنة بالأغنام والأبقار، حيث يصل عدد رؤوس الماعز إلى ٢٠,٧٥٥ رأساً؛ وتأتي جماعة سيدي العايدي في الرتبة الأولى بـ ٤٠٠ رأس، تليها رأس العين بـ ٨٨ رأس^٤.

ثانياً: أشكال الاختيارات في تربية الماشية

شكل ٣: توزيع أنواع تربية الماشية بجماعة رأس العين

المصدر الإحصائي: عمل ميداني ٢٠١٥

^٤ معطيات التشخيص الإقليمي التشاركي للجماعات القروية المنجز بين وزارة الداخلية ووكالة التنمية الاجتماعية. (Diagnostic territorial participatif des communes rurales : RAS ELAIN et SIDI ALAIDI 2008)

شكل ٤: توزيع أنواع تربية الماشية بجماعة سيدي العايدى

المصدر الإحصائي: عمل ميداني ٢٠١٥

تمثل الخريطتان توزيع أنواع تربية الماشية (الغنم، والبقر، والماعز) في البيئات شبه الجافة بكل من جماعتي "رأس العين" و"سيدي العايدى" (الوحدة الإيكولوجية "الشاوية"). وانطلاقاً من قراءة وملاحظة المعطيات الممثلة في كل جماعة، يتبين ما يلي:

- الاختيار الأول للفلاحين هو تربية الأبقار: حيث تصل نسبة اختيارات الفلاحين لتربية الأبقار بأنواعها الثلاثة: المحلي، والهجين، والمستورد، ٥٣% بالمجالات المدروسة (رأس العين وسيدي العايدى) مع اختلاف في عدد الأبقار؛ إذ يبلغ عددها بجماعة سيدي العايدى ٩٤٠ رأساً، تتألف من: ٧٢٨ رأساً من النوع المحلي، و١٨٧ رأساً من النوع الهجين، و٢٥ رأساً من النوع المستورد. في مقابل ٢٧٤ رأساً بجماعة رأس العين، تتكون من: ٢٧٥ رأساً من النوع المحلي، و٨٧ رأساً من النوع الهجين، و١٢ رأساً من النوع المستورد.

- الاختيار الثاني هو تربية الأغنام: إذ اختار ٤٣% من الفلاحين تربية الأغنام بمجموع المجالات المدروسة، بعدد رؤوس يصل إلى ٦,٦٦٨ رأساً، مع تقارب في نسب الاختيارات وتباين في عدد الرؤوس؛ حيث تسجل جماعة رأس العين أعلى نسبة، تمثل ٤٦% من اختيارات الفلاحين، ولكن بعدد يصل إلى ١,٢٢٢ رأساً من الأغنام. في مقابل نسبة اختيار تمثل ٤٥% بجماعة سيدي العايدى، وبعدد يبلغ ٣,٤٥١ رأساً.

- الاختيار الثالث هو تربية الماعز: تتميز اختيارات الفلاحين لتربية الماعز عموماً بالقلّة؛ إذ لا تتجاوز نسبة ٧% من مجموع اختياراتهم بالمجالات المدروسة، كما تتوزع بشكل ضعيف بالجماعتين؛ حيث لا تتعدى ١٠ رؤوس من الماعز بجماعة سيدي العايدى، بينما لم يتجاوز عددها بجماعة رأس العين رئيسين من الماعز.

نستنتج مما سبق، أن تربية الأغنام، تحتل الصدارة في اختيارات الفلاحين لأنواع تربية الماشية من حيث العدد بالمجالات المدروسة، ويرجع سبب ذلك إلى مميزات التي جعلتها تتفرد بالصدارة؛ والتي من أهمها: سرعة دورة رأس المال فيها، نظرا لارتفاع كفاءتها التناسلية، وسرعة تكاثرها، إضافة إلى تأقلمها مع المناطق شبه الجافة، نظرا لقدرتها على تحمل الجوع والعطش ونقص الغذاء لفترة طويلة. إلى جانب انخفاض تكلفة العمالة، وتنوع إنتاجها (اللحم، والصوف). علاوة على ذلك، تستعمل مخلفاتها سمادا في إغناء التربة بالأزوت والفوسفور والبوتاسيوم.

وتأتي تربية الأبقار في المرتبة الثانية من حيث العدد، رغم أنها تمثل الخيار الأول لفلاحي المجالات المدروسة. فقد أصبحت تربية الأبقار تحظى باهتمام متزايد وخصوصا تربية الأبقار الحلوب وتسمين العجول بالمجالات المروية التي تمارس فيها الزراعات العلفية (الشعير، الذرة). فهي تعد مصدر دخل إضافي للفلاح، حيث لا يخلو منزل من بعض الأبقار، والتي غالبا ما تشرف على تربيتها النساء، من أجل استغلالها في إنتاج الحليب الذي يستهلك جزء منه محليا ويبيع الباقي للتعاونيات. بينما تحتل تربية الماعز المرتبة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى ظروف العناية الخاصة بتربيتها وخصوصيات القطيع الذي يتلاءم مع بيئات المناطق الجبلية.

٢,٢. الاتجاه العام للتغيرية المطرية الفصلية بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية"

شكل ٥ : الاتجاه العام للتساقطات المطرية في بداية الدورة الزراعية (أكتوبر- نونبر- دجنبر) بمحطة سطات ما بين سنتي

١٩٨٥ و ٢٠١٦ بالمليمتر (mm)

المصدر: مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الدار البيضاء ٢٠١٧

شكل ٦: الاتجاه العام للتساقطات المطرية في وسط الدورة الزراعية (يناير-فبراير) بمحطة سطات ما بين سنتي ١٩٨٥

و٢٠١٦ بالمليمترا (mm)

المصدر: مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الدار البيضاء ٢٠١٧

شكل ٧: الاتجاه العام للتساقطات المطرية في نهاية الدورة الزراعية (مارس- أبريل) بمحطة سطات ما بين سنتي ١٩٨٥

و٢٠١٦ بالمليمترا (mm)

المصدر: مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الدار البيضاء ٢٠١٧

تمثل الرسوم البيانية (الأشكال ٥ و ٦ و ٧) كمية التساقطات خلال الدورات الزراعية بمحطة سطات ما بين سنتي ١٩٨٥ و٢٠١٦؛ حيث يلاحظ تطور مطري متباين حسب الدورة الزراعية: فقد سجلت أمطار بداية الدورة الزراعية بمحطة "سطات" تزايدا بمعدل ١,٣٥ في السنة في الفترة ما بين ١٩٨٥ و٢٠١٦. بينما سجلت أمطار وسط الدورة ونهاية الدورة انخفاضا في كميات التساقطات؛ بمعدل ٠,٨٩- في وسط الدورة، ومعدل ٠,١٥- في نهاية الدورة .

تتصدر وسط الدورة الزراعية بمحطة "سطات" المرتبة الأولى من حيث قوة تعرضها للتغيرية المطرية بمعامل تباين يصل إلى ٧٣% وهذا يعني أن معظم السنوات تنحرف فيها التساقطات كثيرا عن المعدل، يليها نهاية الدورة الزراعية بنسبة ٥٣،٤%، ثم بداية الدورة بمعامل تباين يصل إلى ٥١،١%. نستنتج مما سبق: أن بداية الدورة الزراعية تنفرد بانخفاض ملموس في التغيرية المطرية، متبوعة بنهاية الدورة في المرتبة الثانية، بينما تخضع وسط الدورة لأقوى درجات التغيرية المطرية.

٣،٢. علاقة قرارات الفلاحين في تربية الماشية بتمثل التغيرية المطرية الفصلية بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية"

يتأثر قطاع تربية الماشية بشكل كبير بالتغيرية المطرية الفصلية، وذلك لاعتماد هذا القطاع على نباتات المراعي والمحاصيل الزراعية؛ حيث يؤدي شح الأمطار إلى تراجع أعداد القطعان وتدني إنتاجيتها وبالتالي تدني دخل الفلاحين نتيجة بيعها بأسعار منخفضة. أضف إلى ذلك ظهور أمراض سوء التغذية... ويتفاعل الفلاح مع التغيرية المطرية من خلال مجموعة من الأساليب نجلها في ثلاثة أساليب رئيسة هي: شراء الأعلاف من مدخراته مع الاحتفاظ بالقطيع، أو بيع جزء من القطيع من أجل توفير العلف لباقي القطيع، أو التخلص تماما من القطيع عن طريق البيع قبل أن يصاب بالهزال ويموت جوعا.

شكل ٨: الأساليب المعتمدة من قبل الفلاحين للتخفيف من تأثير التغيرية المطرية على تربية الماشية بالجماعات المدروسة

المصدر: دراسة ميدانية ٢٠١٥

يبين الرسم البياني الأساليب المعتمدة من قبل الفلاحين للتخفيف من تأثير التغيرية المطرية على تربية الماشية؛ حيث يتضح من خلاله: تقدم الأساليب المرتبطة ببيع جزء من القطيع لشراء العلف باعتباره أهم الحلول المستعان بها للحد من آثار التغيرية المطرية بنسبة ٦٩%، يليها اللجوء إلى شراء العلف من مدخرات الفلاح مع الاحتفاظ بالقطيع بنسبة ١٨%، ثم في الأخير التخلص تماما من قطع الماشية بنسبة ١٣% بجماعة "سيدي العايدي". وهي الاختيارات نفسها بالنسبة لجماعة رأس العين الشاوية؛ حيث يحتل بيع جزء من القطيع لشراء العلف الصدارة ضمن الأساليب المعتمدة بنسبة تناهز ٦٤%، متبوعة باللجوء إلى شراء العلف بنسبة تتجاوز ٢٣%، ثم التخلص تماما من قطع الماشية بنسبة تصل إلى ١٣%.

نستنتج مما سبق أن الأساليب المرتبطة ببيع جزء من القطيع لشراء العلف تتبوأ المرتبة الأولى ضمن الأساليب المعتمدة للتخفيف من حدة التغيرية المطرية على تربية الماشية بالوحدة الزراعية الايكولوجية الشاوية بنسبة ٧٣%،

متبوعة باللجوء إلى شراء العلف من مدخراته مع الاحتفاظ بالقطيع بنسبة ١٦ %، ثم التخلص تماما من قطع الماشية بنسبة ١١ % . وهكذا نجد أن الفلاح يلجأ بداية إلى بيع القطيع تدريجيا من أجل إطعام الباقي، ثم يلجأ إلى مدخراته لشراء العلف، قبل أن يضطر في الأخير إلى التخلص من القطيع في حالة استمرار شح التساقطات (الأسعد، كامل ٢٠١٨، ٥٨).

٤, ٢. الدلالة الإحصائية للفروقات المتعلقة بعلاقة اختيارات الفلاحين في تربية الماشية بالأساليب المعتمدة للتخفيف من تأثير ضعف التساقطات (بيع جزء من القطيع لشراء العلف، اللجوء إلى شراء العلف، التخلص تماما من القطيع في حالة استمرار الجفاف)

تبين من دراسة دلالة الفروق المسجلة على مستوى علاقة متغير أنواع تربية الماشية، مع المتغيرات المستقلة المتمثلة في الأساليب المعتمدة للتخفيف من تأثير ضعف التساقطات (بيع جزء من القطيع لشراء العلف، اللجوء إلى شراء العلف، التخلص تماما من القطيع في حالة استمرار الجفاف) بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية" (سيدي العايدى، راس العين) حسب اختبار الدلالة كـ2 (Chi-Square) ، تسجيل عدم وجود أي دلالة إحصائية بين الفروق حسب متغير الأساليب المعتمدة للتخفيف من تأثير ضعف التساقطات (بيع جزء من القطيع لشراء العلف، اللجوء إلى شراء العلف، التخلص تماما من القطيع في حالة استمرار الجفاف)؛ حيث تتجاوز دلالة كـ2 (Chi-Square) ٠,٠٥ وبالتالي قبول فرض العدم (H0).

يستخلص، إذن، من الجدول أن الاتجاه العام للعلاقة بين المتغيرات المستقلة مع متغير أنواع تربية الماشية ليست ذات دلالة إحصائية بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "الشاوية". مما يؤكد أن هذه العوامل ليس لها تأثير على اختيارات الفلاحين لأنواع تربية الماشية.

٢. خلاصات ومناقشة

❖ المناقشة

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، والتي يمكن مناقشتها في ضوء التصورات المعلن عنها في الإشكالية وهي:

- ✓ غلبة تربية الأغنام على أنواع تربية الماشية بالمجالات المدروسة من حيث العدد، تليها تربية الأبقار، بينما تتبوأ تربية الماعز المرتبة الأخيرة. هذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه محمد الأسعد في كون المجالات المعنية بالدراسة تعرف تركزا واضحا لرؤوس الغنم دون أن يكون هناك تفاوت ملحوظ بينها (الأسعد، ٢٠١٢).
- ✓ يتأثر قطاع تربية الماشية بشكل كبير بالتغيرية المطرية الفصلية، وذلك لاعتماد هذا القطاع على نباتات المراعي والمحاصيل الزراعية؛ ويتفاعل الفلاح مع التغيرية المطرية من خلال مجموعة من الأساليب نجمها في ثلاثة أساليب رئيسية هي: أولا: شراء الأعلاف من مدخراته مع الاحتفاظ بالقطيع، ثانيا: بيع جزء من القطيع من أجل توفير العلف لباقي القطيع، ثالثا: التخلص تماما من القطيع عن طريق البيع في حالة استمرار شح التساقطات، وهو ما لا يتفق مع ما خلصت إليه دراسة الباحثة رجاء الصغير التي بينت أن الفلاح يتخذ مجموعة من الاستراتيجيات لمواجهة التقلبات المناخية من أبرزها: الخلاط العلفية التي تحتل المرتبة الأولى،

وفي المرتبة الثانية بيع جزء من القطيع لشراء العلف، والتخلص تماما من القطيع في حالة استمرار مدة الجفاف كحل أخير" (الصغير، الأسعد، ٢٠١٩).

✓ سجلت أمطار بداية الدورة الزراعية بمحطة "سطات" تزييدا بمعدل ١،٣٥ في السنة في الفترة ما بين ١٩٨٥ و٢٠١٦. بينما سجلت أمطار وسط الدورة ونهاية الدورة انخفاضا في كميات التساقطات؛ بمعدل ٠،٨٩- في وسط الدورة، ومعدل ٠،١٥- في نهاية الدورة، وهو ما لا يتفق مع ما خلصت إليه دراسة الباحثة بصير أسماء عند دراستها للمعطيات المناخية الخاصة بإقليم آخر من المجالات شبه الجافة (أسفي) حيث توصلت إلى أن أمطار بداية ونهاية الدورة الزراعية سجلت نزعة موجبة نحو الترطيب ما بين ١٩٧٨ و٢٠١٧، في حين سجلت أمطار وسط الدورة الزراعية نزعة سالبة (انخفاض في كمية التساقطات) (بصير، الأسعد، ٢٠١٩).

❖ الخلاصة

تبين من خلال النتائج الدراسة ما يؤكد فرضية البحث: "لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية (H_0) في قرارات الفلاحين المتعلقة بتربية الماشية حسب التغييرية المطرية الفصلية بالوحدة الزراعية - الإيكولوجية "الشاوية"؟ ومن أبرز ما يثبت ذلك هو: لجوء غالبية الفلاحين عند شح التساقطات في البداية إلى بيع القطيع تدريجيا من أجل إطعام الباقي، ثم المرور في مرحلة ثانية إلى مدخراتهم لشراء العلف، قبل أن يضطروا في الأخير إلى التخلص من القطيع في حالة استمرار وتفاقم شح التساقطات.

كلمة شكر

أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ محمد الأسعد من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسك، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، الذي تفضل بمراجعة نص المقالة.

❖ المراجع

❖ مراجع باللغة العربية:

- الأسعد، محمد، ٢٠١٩، الخصائص العلمية (IMRAD) وخطوات إنجاز البحث الجغرافي، ورد في الدليل المنهجي لإعداد البحوث، جمعية منتدى الجغرافيين الشباب للبحث والتنمية، الرباط.
- الأسعد، محمد، ٢٠١٢. اتخاذ القرار لدى الفلاحين في الأنظمة الرعي - زراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب. دراسة في الإيكولوجيا الثقافية. منشورات مؤسسة دكالة - عبدة للثقافة والتنمية. دار النشر المغربية، الدار البيضاء. المغرب.
- الصغير ر& الأسعد م. ، ٢٠١٩. قرارات الفلاحين الرعوية وعلاقتها بالوضع الاجتماعي للفلاحين بجهة الدار البيضاء- سطات. حالة إقليم بنسليمان، ورد في، الجهة والبيئة وإعداد التراب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك. المغرب.
- الأسعد م & كامل و.، ٢٠١٩. قرارات الفلاحين الزراعية في البيئات شبه الجافة؛ دراسة مقارنة بين جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- أسفي، ورد في، الجهة والبيئة وإعداد التراب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك. المغرب.

- الأسعد م & كامل و.، ٢٠١٨، استراتيجيات اختيارات الفلاحين وعلاقتها بتغير المناخ في البيئات شبه الجافة: حالة المزارعين الرعات في الوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة-عبدة" بالمغرب، دراسة في الإيكولوجية الثقافية، مجلة الجغرافي العرب، عمان، الأمانة العامة لإتحاد الجغرافيين العرب.
- بصير أ & الاسعد م.، ٢٠١٩. قرارات الفلاحين في الانظمة الزراعية وعلاقتها بالتغيرية المطرية الفصلية في البيئات شبه الجافة بالمغرب، حالة منطقة عبدة، المجلة العربية للعلوم ونشر الابحاث، مجلة العلوم الزراعية والبيئية والبيطرية، تصدر عن المركز القومي للبحوث، فلسطين.
- اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترايبية ٢٠١٧، تنمية العالم القروي، التحديات والآفاق ص ٨٠ <http://www.cese.maf> اطلع عليه بتاريخ ٠٦ دجنبر ٢٠١٩.
- رشوان، حسين عبد الحميد أحمد، ٢٠١٠. القيادة، دراسة في علم الاجتماع النفسي الإداري والتنظيمي، مؤسسة شباب الجامعة.
- زردومي أحمد، ٢٠١٢. اتخاذ القرارات في الإدارة الجزائرية، منشورات مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث والترجمة جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر.
- وزارة الفلاحة والصيد البحري، ٢٠١٢، الوضعية الفلاحية للمغرب، المجلس العام للتنمية الفلاحية، <http://www.s-ajfan.com> ، اطلع عليه بتاريخ ٠٤ أبريل ٢٠١٧.
- وزارة الداخلية، ٢٠٠٨، وكالة التنمية الاجتماعية، التشخيص الإقليمي التشاركي للجماعات القروية سيدي العايدي وراس العين

❖ المراجع باللغة الأجنبية:

- Espinasse B., 2009, Introduction aux décisions et processus décisionnels, Université d'Aix-Marseille.
- Bendaoud, Mohamed Lahbib.,1993, Enquête sur le comportement des exploitations agricoles de la Chaouia pendant la sécheresse, Institut national de la recherche agronomique département de sociologie et d'économie rurale SETTAT.
- Gharrouss M.,2005, Adoption des techniques d'aridoculture : moyen pour améliorer l'efficience d' utilisation de l' eau , In Kaddouri A & al (édrs) L'Eau Entre Moulin et Nouria ,publication de l' Université Hassan , Université Cadi Ayyad & Fondation Maroc – Pays Bas/400 ans.
- Lalande A., 1992, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Presses Universitaires de France.
- Lévy J. & Lussault M., 2013, Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, Paris, Belin.

- - Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime, 2008, Atlas de l'Agriculture Marocaine . Document de synthèse, Conseil Général du Développement Agricole, pp30-^{٨٣}, EN Ligne, <http://www.abhato.net.ma>, consulté le 9 oct 2017 à 22h20 mn.